

14.15

РАЗВИТИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ ЧЕРЕЗ СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ

КАЛИМА КАБЫЛБЕК

Назарбаев Интеллектуальная школа Алматы – Наурызбай Алматы, Казахстан

ГУЛЬМИРА СЕМБАЕВНА БЕСЕНБАЕВА

Назарбаев Интеллектуальная школа Алматы – Наурызбай Алматы, Казахстан

АЯКОЗ МАРАТБЕККЫЗЫ АСКАРОВА

Назарбаев Интеллектуальная школа Алматы – Наурызбай Алматы, Казахстан

ХАЛИША РУСТЕМҚЫЗЫ КУРБАНОВА

А. Мәлкеев атындағы Есік мамандырылған дарынды балаларға арналған " Білім-инновация" лицей-интернаты. Есік, Алматинская область, Казахстан

***Аннотация.** В статье рассматривается процесс реализации исследовательского подхода к обучению в рамках Lesson Study с использованием ситуационных задач на уроках биологии. Целью исследования является влияние творческих заданий на развитие практических навыков учащихся и формирование естественнонаучной функциональной грамотности. В исследовании приняли участие учащиеся 8-х классов НИШ Алматы-Наурызбай. Было проведено серии STEM-уроков, включающих задачи, приближённые к реальным жизненным ситуациям. Результаты исследования показали, что использование ситуационных задач способствует активному вовлечению учащихся в процесс обучения, формированию осознанного отношения к учебной деятельности, развитию навыков анализа, аргументации и сотрудничества. Также результаты подтверждают эффективность проведения Lesson Study как инструмента для повышения качества биологического образования и профессионального развития учителя.*

***Ключевые слова:** практические навыки, STEM, ситуационные задачи, функциональная грамотность.*

Введение

Современное образование требует от выпускников школ не только теоретических знаний, но и способности успешно применять их в реальных жизненных ситуациях. Это особенно значимо в естественнонаучных дисциплинах, таких как биология, где от уровня практических навыков зависит успешность дальнейшего обучения и профессионального самоопределения учащихся. Международные исследования PISA показывают важность формирования естественнонаучной функциональной грамотности, одним из ключевых компонентов которой является умение решать практические и проблемные задачи [5]. Использование ситуационных задач на уроках биологии позволяет эффективно формировать у учащихся такие умения, как анализировать данные, аргументировать решения, применять знания в новых, нестандартных ситуациях [3]. Кроме того, проведение Lesson Study предоставляет педагогам возможность систематически исследовать влияние различных методических подходов на развитие этих навыков и своевременно корректировать процесс обучения [4].

Таким образом, актуальность темы обусловлена необходимостью поиска эффективных педагогических инструментов, способствующих развитию практических навыков учащихся и обеспечивающих повышение уровня естественнонаучной грамотности.

Lesson study представляет собой совместное педагогическое исследование, в ходе которого группа учителей планирует, проводит, анализирует и совершенствует серию уроков

с целью повышения качества обучения и развития конкретных компетенций учащихся. Особенность данного подхода заключается в глубоком анализе деятельности учащихся на уроках и взаимодействии педагогов для выявления наиболее эффективных методических решений.

В преподавании биологии особое значение приобретает формирование практических навыков, которые позволяют учащимся не только овладеть теоретическими знаниями, но и успешно применять их на практике. Практические умения обеспечивают способность учащихся анализировать и интерпретировать биологические явления, решать нестандартные задачи, ставить эксперименты и делать научно обоснованные выводы. Развитие таких навыков является ключевым условием для формирования естественнонаучной функциональной грамотности и подготовки учащихся к жизни в современном мире [6]

Цель и задачи исследования

Цель исследования: изучение влияния ситуационных задач на развитие практических навыков учащихся на уроках биологии и определение эффективности методики Lesson study в формировании естественнонаучной функциональной грамотности.

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

1. Разработать серию уроков биологии с использованием ситуационных задач, направленных на развитие практических навыков учащихся.
2. Провести совместное наблюдение и анализ деятельности учащихся в рамках методики Lesson study для оценки эффективности применения ситуационных задач.
3. Выявить влияние ситуационных задач на развитие естественнонаучной функциональной грамотности учащихся.
4. Разработать рекомендации для педагогов по использованию ситуационных задач как инструмента повышения практико-ориентированности и естественнонаучной грамотности.

Основная часть

В рамках исследовательской работы были проведены серия STEM-урока биологии в 8К классе по следующим темам:

1. Последствия гиподинамии. Причины нарушения осанки и развития плоскостопия;
2. Количество хромосом у разных видов организмов;
3. Соматические и половые клетки. Гаплоидный и диплоидный набор хромосом.

Каждый урок был построен с акцентом на развитие всех трёх компонентов естественнонаучной функциональной грамотности: когнитивного (понимание научных понятий), деятельностного (применение знаний в практике) и мотивационно-ценностного (интерес к науке и её значимость).

Основной методический подход — Lesson Study, в ходе которого была организована совместная работа группы педагогов. Уроки проектировались с включением ситуационных задач, моделирующих реальные жизненные обстоятельства, требующие от учащихся анализа, применения биологических знаний и принятия решений.

На первом уроке в качестве вызова был предложен видеоролик, демонстрирующий типичное поведение учеников за партой. Учащиеся анализировали последствия неправильной осанки, создавали модели корректирующих средств (например, «корсет» из подручных материалов), записывали видеоролики и изготавливали информационные буклеты по профилактике нарушений опорно-двигательной системы.

Работа осуществлялась в группах, что способствовало развитию навыков сотрудничества и применения теоретических знаний на практике.

Ситуационные задачи вводились на этапе вызова (начала урока) и были направлены на стимулирование мышления и вовлечение учащихся в проблематику урока. Все задания носили практико-ориентированный характер, что позволило приблизить обучение к реальным жизненным ситуациям.

Каждый урок сопровождался наблюдением за тремя учащимися разного уровня подготовки:

- средний уровень — ученик А,
- высокий уровень — ученик В
- удовлетворительный уровень — ученик С

Наблюдение осуществлялось с использованием видеозаписи, фотографии и листов наблюдения. После каждого урока проводился анализ урока с учителями-наблюдателями, что позволило уточнить особенности усвоения материала и уровня выполнения учащимися практических заданий.

Для объективной оценки развития практических навыков в рамках проведённых STEM-уроков были разработаны чёткие критерии оценивания, направленные на всестороннюю диагностику учебной деятельности. Критерии охватывали как когнитивные, так и деятельностные аспекты, а также навыки командной работы и рефлексии.

№	Критерий	Описание
1	Понимание инструкции и цели задания	Учащийся верно понимает, что нужно сделать, и зачем это важно.
2	Точность выполнения этапов работы	Учащийся выполняет задание поэтапно, соблюдает алгоритм.
3	Самоанализ и рефлексия	Учащийся осознает, что получилось, что было трудно, и как можно улучшить результат.
4	Решение ситуационной задачи	Учащийся может проанализировать предложенную ситуацию, выделить проблему и предложить решение.
5	Работа в группе	Учащийся вносит вклад в общее дело, умеет сотрудничать и договариваться.
6	Фиксация и анализ данных	Учащийся грамотно фиксирует наблюдения, измерения и делает выводы.
7	Обоснование и защита решения	Учащийся может объяснить, почему он выбрал определенный способ выполнения задания.

Критерии использовались как для наблюдения за деятельностью отдельных учащихся, так и для анализа групповой работы. Полученные данные позволили провести качественную оценку уровня сформированности практических навыков и проследить динамику их развития в процессе внедрения ситуационных задач.

Методы сбора и анализа результатов

Оценка эффективности использования ситуационных задач осуществлялась с применением качественных и количественных методов. Для анализа динамики развития практических навыков были использованы следующие инструменты:

- **Наблюдение за работой учащихся в группе**, с фиксацией поведения, активности, сотрудничества и хода выполнения заданий;
- **Анкетирование учащихся** после каждого урока, направленное на выявление уровня понимания задач, личной вовлеченности, самооценки успехов и трудностей;
- **Интервью с отдельными учащимися**, позволившее глубже понять их восприятие учебного процесса и рефлексия

- **Листы наблюдения**, заполняемые педагогами-наблюдателями, содержащие комментарии по каждому этапу работы и оценку проявленных компетенций.

Анализ полученных данных позволил выявить положительные изменения в уровне сформированности практических навыков и естественнонаучной грамотности, а также определить направления дальнейшего совершенствования методики.

Результаты

Анализ проведённых STEM-уроков с использованием ситуационных задач показал положительную динамику в развитии практических навыков и естественнонаучной функциональной грамотности учащихся. Несмотря на то, что отдельные задания вызывали трудности у некоторых учеников, в процессе наблюдалось активное взаимопомощь внутри групп, а также адресная поддержка со стороны учителя, что способствовало формированию устойчивых умений.

Учащиеся демонстрировали рост вовлечённости, стали активнее включаться в обсуждения и быстрее работать в команде. По результатам интервью и анкетирования, можно отметить повышение мотивации к изучению биологии и положительное отношение к STEM-подходу. Один из учеников отметил: «после урока я стал лучше понимать и мне легче изучать биологию», другой написал: «во-первых, у меня действительно возрос интерес к науке Биология. Я с интересом познаю биологию и применяю знания в реальной жизни».

Примеры успешных решений

Во время урока по теме «Соматические и половые клетки» учащиеся решали математические задачи на определение гаплоидного и диплоидного наборов хромосом. Один из учеников заметил несоответствие в расчётах, настаивал на наличии ошибки, но после самостоятельной проверки признал свою ошибку и успешно пересчитал задание, продемонстрировав навыки самокоррекции и анализа.

На уроке, посвящённом теме гиподинамии, учащиеся разрабатывали собственные модели «корсета» для поддержки осанки, используя доступные материалы (резинки, ткань, картон), подобранные таким образом, чтобы модель могла быть легко воспроизведена каждым учеником. При создании буклетов учащиеся самостоятельно выбирали дизайн, цветовую гамму и изображения — так, например, последствия гиподинамии размещались на красном фоне, символизируя угрозу здоровью.

Также проявились оригинальные подходы — одна из групп предложила создать QR-код на буклете.

Развитие естественнонаучной функциональной грамотности

На основе наблюдений и отзывов учеников было зафиксировано следующее:

- Когнитивный компонент улучшился. Учащиеся начали лучше объяснять биологические процессы, использовать научные термины и проводить сопоставление между теорией и практикой.

- Деятельностный компонент продемонстрировал рост в точности выполнения заданий, навыках саморефлексии и способности обосновывать свои действия. Учащиеся стали внимательнее анализировать данные и активнее использовать инструменты для визуализации информации.

- Мотивационно-ценностный компонент проявился в заметном росте интереса к предмету. Учащиеся стали задавать больше осмысленных вопросов, проявлять инициативу в решении задач и осознанно применять биологические знания в повседневной жизни [8].

Вывод

Таким образом, применение ситуационных задач в рамках Lesson Study доказало свою эффективность как средство развития естественнонаучной функциональной грамотности. Полученные результаты могут быть полезны для дальнейшего внедрения STEM-обучения в школьную практику.

Применение ситуационных задач на уроках биологии в рамках STEM-подхода доказало свою высокую педагогическую ценность. Этот метод способствует переходу от

традиционного репродуктивного обучения к деятельностному, в котором учащиеся становятся активными исследователями, принимающими решения в условиях, приближённых к реальным жизненным ситуациям. Ситуационные задачи побуждают учащихся к анализу, обобщению, сравнению, что напрямую связано с развитием когнитивных и практических умений — ключевых компонентов естественнонаучной функциональной грамотности. Lesson Study позволил не только отразить педагогические действия и скорректировать их на основе наблюдений, но и обеспечить профессиональный рост учителей через совместную рефлексию и обсуждение.

Внедрение ситуационных задач на постоянной основе требует системной подготовки педагогов и методической поддержки. Необходимо разработать ситуационные задачи, адаптировать к учебным целям и возрастным особенностям учащихся.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баяндина, Л. Ф. Формирование функциональной грамотности школьников в условиях реализации ФГОС / Л. Ф. Баяндина, Е. М. Кулагина. — М.: Просвещение, 2021. — 160 с.
2. Кабардов, М. К. STEM-образование как средство формирования исследовательской культуры школьников / М. К. Кабардов // Педагогика. — 2021. — № 6. — С. 47–52.
3. Савенкова, Л. Г. Ситуационные задачи в обучении: теория и практика / Л. Г. Савенкова // Биология в школе. — 2020. — № 5. — С. 24–30.
4. Шлякова, О. А. Метод Lesson Study в педагогической практике: развитие компетенций учителя / О. А. Шлякова // Народное образование. — 2022. — № 4. — С. 60–66.
5. OECD. PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do. — Paris: OECD Publishing, 2019. — 336 p. — URL: <https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results.htm>
6. Вахрушева, Л. Е. Формирование естественнонаучной грамотности школьников средствами STEM-образования / Л. Е. Вахрушева // Естествознание в школе. — 2021. — № 2. — С. 19–23.
7. Змеев, С. И. Профессиональное развитие учителя в системе Lesson Study / С. И. Змеев // Образование и наука. — 2020. — № 7. — С. 105–114.
8. Быкова, Н. А. Интеграция ситуационных задач в учебный процесс как способ развития когнитивной активности учащихся / Н. А. Быкова // Современная школа России. — 2022. — № 9. — С. 72–78.